

K.ALLAMBERGENOV PROZASÍNDA TÁBIYAT TEMASÍNÍN SÓZ ETILIWI

Uzakbaergenova Azada Daryabay qızı

Ájiniyaz atındaǵı NMPI, Túrkiy tiller fakulteti
Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálím baǵdarı student
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194805>

Annotaciya: Tesizte filologiya ilimleriniń doktorı, professor Keńesbay Allambergenov prozasınıń ózgesheligi hám onda tábiyat temasınıń súwretleniwi haqqında ayılǵan. Sonday-aq, jazıwshınıń qaraqalpaq ádebiyatına qosqan úlesi, ózine tán jeke sheberligi úyrenilip shıǵıldı.

Tayanış sózler: Ádebiyat, jazıwshı, kórkem sheberlik, tábiyat teması, proza, roman, povest, gúrriń.

Annotatsiya: Tezisdá filologiya fanları doktorı, professor Kenesbay Allambergenov prozasining ózige xoslıǵı va unda tabiat mavzusining tasvirlanishi haqida aytilgan. Shuningdek, adibning qoraqalpoq adabiyotiga qo'shgan hissasi, ózige xos mahorati órganib chiqildi.

Tayanch so'zlar: Adabiyot, yozuvchi, badiiy mahorat, tabiat mavzusi, nasr, roman, qissa, hikoya.

Аннотация: В диссертации рассматривается своеобразие прозы доктора филологических наук, профессора Кенесбая Алламбергенова и отражение в ней темы природы. Также изучался вклад писателя в каракалпакскую литературу и его уникальное мастерство.

Ключевые слова: Литература, писатель, художественное мастерство, тема природы, проза, роман, рассказ, повествование.

Annotation: The thesis discusses the uniqueness of the prose of Doctor of Philology, Professor Kenesbay Allambergenov and the depiction of the theme of nature in it. The writer's contribution to Karakalpak literature and his unique skill were also studied.

Keywords: Literature, writer, artistic skill, nature theme, prose, novel, short story, narrative.

Milliy ádebiyatımız prozaniń rawajlanıw jolına salmaqlı shıǵarmaları menen úles qosqan jazıwshılardan biri, filologiya ilimleriniń doktorı, professor Keńesbay Allambergenov boldı. Onıń qáleminden dóregen shıǵarmalar oqıwshılar qáwimi súyip oqıytuǵın: «Dárya tartılǵan jıllar», «Qıyın ótkel», «Quslar qaytqan kún», «Dárbent», «Ómir máwritleri» sıyaqlı iri shıǵarmalarında birin-biri tákirarlamaytuǵın syujet, xarakter, personajlar háreketi, obraz jasaw sheberligi kózge taslanadı. Jazıwshınıń kólemlı roman hám povestleri menen bir qatarda gúrrińlerinde ápiwayı detallardı paydalanıw arqalı qaharman

xarakterin ashıw, waqıya sheshimlerin ashıq aydın jazıwshılıq sezimler hám júrek tolğanısları menen qarıştırıp beriw ózgesheliklerin añlaymız.

K.Allambergenovtıń qaraqalpaq prozasında gúrriń janrın rawajlandırıwda da belgili dárejede úlesi bar. Jazıwshınıń «Aq basqur», «Shuǵla», «Ala sıyrı», «Nurlı shıń», «Názik nurlar», «Máwsimsiz neke», «Ubiyıq», «Eski nama», «Íza» sıqlı gúrrińlerinde hár túrli turmıslıq ǵalma-ǵallardı súwretlew arqalı geypara adamlar minez-qulqındaǵı adamgershilikke jatpaytuǵın, al basqalarındaǵı úlgi alarlıqtay qásiyetlerdi sheber túrde súwretlegen.

K.Allambergenovtıń gúrrińlerinde obrazlardıń xarakterinde ápiwayıdan quramalılıqqa ósiw dinamikasın kóremiz. Jazıwshınıń «Shuǵla» gúrrińi 1977-jılı jazılıp, dáslep gazeta betlerinde járiyalandı, al, sońınan «Ómir máwritleri» roman hám gúrrińler toplamına kiritildi. Haqıyqatındada, bul gúrrińde ózine tán obrazlardı ushıratamız. Ilimpazlar F.Salaev, G.Qurbaniyazovtıń avtorlıǵındaǵı sózlikte obraz haqqında tómendegishe anıqlama berilgen: «Obraz ataması keń mánideshiǵarmada súwretlengen nársese, hádiyse, qatnasıwshı adamlar, kórkem súwretlew quralları sıyaqlı t.b. óz ishine aladı» tar mánidegi obraz túsiniǵinde, ádebiy shıǵarmada súwretlengen insan túsiniledi.

«Shuǵla» gúrrińiniń bir ıqsham tárepi-onda adamdı jalıqtıratuǵın yamasa biriniń ismin ekinshisi menen ǵabırıştırıp jiberetuǵın obrazlar joq, yaǵnıy, gúrrińde tek sanawlı tórt personaj háreket etedi. Waqıyalar usı obrazlar dógeresinde rawajlanıp baradı. Olar: shofyor jigit, onıń mákkár jeńgesi, jolawshı yamasa bajban ǵarrı hám ǵarrınıń qızı-Nurjamal. Waqıya ápiwayı ǵana nárseden, jigit penen jeńgesiniń dialogınan baslanadı. Qız izlew máselesi menen kelgen jigitke jeńgesi: «Qız, qız!». Qız qashar deyseń be? Áwel jeńgeńdi uwla, jeńgeńniń kewlin tap... Gáptiń shını, saǵandım narıyzaman. Óziń-aq ayt, sennen kók shayı qara teńge qayır kórdik pe? Jeńgem bar edi dep, eń qurǵanda, bir eshek júgi otın ákelip taslaǵanda ne qıladı? Astıńda háwittey mashın...» Shofyor jigittiń jeńgesiniń usı sáwbetinen-aq onıń aqshaǵa bir ata jaqın ekenligi, kópshilikten usınday tiliniń júyrikligi menen paydalanǵısı keletuǵın ádeti, nápsiqawlıǵı seziledi. Gúrrińde waqıyalar jelisin ashıp beriwde jazıwshınıń ózine tán bayanlaw usılı, onı rawajlandırıw sheberligi anıq kózge taslanadı. Al, bajbannıń qızı Nurjamaldıń uyqısı aldınan terezesine jaqtı nur (shuǵla) túsiwi avtordıń sheberliginen dárek beredi.

Óytkeni, nur detalı arqalı gúrrińde sóz etilip atırǵan mashqalalar áste - aqırın óz sheshimin taba baslaydı. Yaǵnıy qızdıń aynasına túsken mashına jaqtısı, onıń toǵaydabir nársese urılıwı izbe-izlikte berilip, oqıwshıǵa mashına

nege urıldı, shofyor jigittiń táǵdiri ne boldı, ol tiri qaldı ma, ya jeńgesiniń mákkarlıǵına bende bolıp toǵaydı qoriqlawshılar qolına tústi me?-degen sorawlarǵa juwap izletedi. Bunnan sońǵı waqıyalar: shofyor jigittiń mashinasınıń terekke urılıwı, oǵan qasqırdıń topılıwı, kók jal kasqırǵa ǵarrı hám onıń iyтиниń qarsı shıǵıwı, usı sebepli jigittiń ólimnen qutılıp qalıwı waqıyası sóz etiledi. Satsızlikke ushırap qıstıń qarlı boranında toǵayda ólimshi halatta jatırǵan jigitti ǵarrı hám onıń qızı Nurjamal emleydi. Shofyor jigittiń psixologiyalıq halatı, onıń sanasındaǵı qarama-qarsı oylardıń soqlıǵısıwı hám eń sońında keskin burılıs jasap, onıń óz qátesin túsiniwi jigittiń mına oyları arqalı bildiriledi: «Nege atı jónimdi soramaydı? Men kimmen ózi?!». Ol ǵarrını kórip jáne shorshıydı: «Baltanı kórip qoymadı ma eken?» Oylamay-aq qoyayın deydi, oylay beredi, tap usınday gezde yadına túsedi. Bunnan ketkeni maqul emes pe? ...Kún de shıǵa qoymadı, duman tarqalıp jaqtı tússe...» Jigittiń usı qısqa oyları arqalı-aq onıń qıyallarındaǵı arpalıstı, tek quyash nurın ǵana, tańnıń atıwın kútiw ǵana emes, al anıq bir sheshim qabil etiw, bul toǵayǵa zıyan keltiriwi: otın urlawı, urlıqtıń aqıbetleri haqqında oylawı, óz isine ókiniwi jazıwshı tárepinen tuwrıdan –tuwrı ayılmasa da, oqıwshı súwretlengen waqıyalar arqalı sheshimine anıq kózi jetip otıradı.

Gúrrińniń tábiyatqa, qorshaǵan ortalıqqa adamlardıń kóz qarası, tilsiz tábiyattıń adamnan bárqulla ǵamxorlıq kútip jasawı, átirapqa sanalı qatnasmáselesi sóz etiledi. Ǵarrınıń: «O, nálet jawǵır, ayaǵın jaqsesh óytip jaqqansha. Uyalmaydı-aw, uyalmaydı! Háy bunnan xalıq bolmaymız ǵoy biz. Toǵay bolǵanda, qanday toǵay edi, ana shetinen bir qırıqtı, mına shetinen bir qırıqtı. Egin ekkende toǵaydıń ornına eksin dep pe? Geypara adamlar jawdan jaman...» degen sózlerinde avtor poziciyasın seziw qıyın emes. Bajban ǵarrınıń bul gápleri arqalı onıń ana tábiyatqa janı ashıp, ayırım adamlardıń tábiyatqa islegen zıyanlı háreketlerine kúyiniwi sezilip tur. Shofyor jigit azanda tań shuǵlası menen qosa kewline jaqsılıq nurı enip, toǵaydaǵı otınlardı jeke mápine paydalanıwdan waz keship, hátteki ǵarrı hám onıń qızı Nurjamal menen xoshlaspay ketip qaladı. Bul arqalı oqıwshı jigittiń óz qátesin durıs túsiniw juwmaq shıǵarıwın shuǵla, kún nurı detalı arqalı ańlaydı. Gúrrińde dialoglar onsha kóp emes, al ondaǵı qatnasqan personajlardıń psixologiyalıq halatları olardıń kórkem obrazların isenimli etip jasawǵa xızmet etken.

Juwmaqlap aytqanda, K.Allambergenovtıń gúrrińlerinde ápiwayı waqıyalardı súwretlewden quramalı waqıyalardı sáwlelendiriwdegi sheberligi, obraz jasawdaǵı ózine tán ózgesheligijazıwshınıń kórkem izlenislerinen dárek

beredi. Biz K.Allambergenovtń shıǵarmalarındaǵı obrazlardı jasaw sheberligin kelesi waqıtlarda da ilimiy kóz-qarastan úyreniwimiz tiyis dep esaplaymız..

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Алламбергенов К. Кең дүньяға қушақ ашқан жазыўшы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019. – 34 б.
2. Алламбергенов К. Муҳаббат музалары. Ташкент: Ziyo Nashr, 2020. 128 б.
3. Uli, S. K. J. (2024). T. QAYIPBERGENOV POVESTLERINIŇ SYUJETLIK ÓZGESHELIGI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7), 96-101.
4. Sarsenbayev K. DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV ("SLEEPLESS NIGHTS", "SECRETS KNOWN TO YOU ALONE") //Решение социальных проблем в управлении и экономике. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 154-155.

